

RECENZIA/REVIEW**MOLNÁR, P. – SUDZINA, M. – ČOLLÁK, J.: OCHRANA
ĽUDSKÝCH HODNÔT V PROCESNOM PRÁVE.**

(vydanie prvé)

Košice: Typopress, 2023,
ISBN: 978-80-8129-145-6, s. 197<https://doi.org/10.33542/SIC2023-2-08>

Trh knižných publikácií z oblasti (nielen) civilného procesu doznal v ostatnom čase obohatenia o publikáciu monografického charakteru s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v procesnom práve“. Predmetná monografia pochádzajúca z pera trojice autorov doc. JUDr. Petra Molnára, PhD., doc. JUDr. Milana Sudzinu, PhD. a doc. JUDr. Jaroslava Čolláka, PhD. predstavuje a prináša podstatný príspevok k doktríne civilného súdneho procesu, správneho súdnictva, alternatívnych spôsobov riešenia sporov a v neposlednom rade aj ústavného súdneho konania. Tomu korešponduje aj vymedzenie cieľa monografie, ktorým je „*posúdiť normy, doktrínu a aplikačnú prax civilného práva procesného cez prizmu plnenia jeho poslania vo vzťahu k ochrane ľudských hodnôt, poukázať na limity tejto ochrany a (v prípade detekovaných nedostatkov) navrhnúť zmeny právnej úpravy alebo interpretačno-aplikačnej praxe.*“

Predložená monografia je štrukturálne členená do troch relatívne samostatných, ale súčasne úzko súvisiacich častí. Prvá časť monografie je zameraná na ochranu ľudských hodnôt v konaní na súde prvej inštancie a v alternatívnych spôsoboch riešenia sporov. Druhá, vecne (procedurálne) nadväzujúca čiastka, sa orientuje na ochranu ľudských hodnôt v opravných konaniach. Obsahom tretej pasáže recenzovanej monografie je ochrana ľudských hodnôt vo vybraných konaniach (procesoch) podľa Správneho súdneho poriadku.

Pokiaľ ide o prvú časť diela, autorský kolektív sa podujal na rozbor teoretických, procesnoprávných a hmotnoprávných východísk súdnej a inej ochrany ľudských práv a slobôd. Pozornosť je venovaná tematike všeobecného súdnictva, ústavného súdnictva a, ako to predznamenáva aj názov predmetnej časti knihy, i otázkam alternatívneho riešenia sporov. Druhá kapitola tejto časti recenzovanej monografie sa v širších a inšpiratívnych súvislostiach venuje žalobnému právu. Posledná, tretia kapitola, je vecne zameraná na prvky realizácie práva na súdnu a inú ochranu (kontextuálne väzby procesnoprávných inštitútov).

Obsahom druhej časti monografickej publikácie sú najskôr úvahy o úlohách opravných konaní pri ochrane ľudských hodnôt. Následné kapitoly sa orientujú na ochranu ľudských hodnôt a jej limitácie v konaní o odvolaní, v konaní o žalobe na obnovu konania, v dovolacom konaní (osobitne aj v konaní o dovolaní generálneho prokurátora) a napokon na avizované aspekty v kontexte konania o (individuálnej) ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Z hľadiska systematiky radenia tejto časti a nadväznosti na systém právno-normatívnej výstavby opravných prostriedkov v civilnom procese možno zvolenú štruktúru hodnotiť ako konštrukčne veľmi vhodne zvolenú. Víťaný prínos predstavuje spracovanie tejto problematiky v nadväznosti na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Tretia časť diela sa venuje v súčasných časo-priestorových reláciách nesporne aktuálnym otázkam správneho súdnictva (administratívnej justície). Autori postupujú od historických aspektov problematiky smerom k aktuálne platnej a účinnej právno-pozitívnej konštrukcii niektorých konaní v správnom súdnictve. Konkrétne sa venujú matérii súdnych aspektov administratívneho sankčného práva (správna žaloba vo veciach správneho trestania), správnej

žalobe v sociálnych veciach, správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Osobitne aktuálne je spracovanie konania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, ktorého právna úprava bola do Správneho súdneho poriadku (§ 312a až § 312k) zavedená len prednedávnom. Chronologicky posledná, šiesta kapitola tejto časti monografie, je orientovaná na konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou.

Záverom sa žiada konštatovať, že monografia je z materiálneho hľadiska spracovaná vedecky erudovane, ideovo konzistentne a súčasne čítavo, zrozumiteľne. Dielu nemožno nič vytknúť ani z pohľadu formálno-logickej štruktúry. Publikácia predstavuje dielo, ktoré môže byť vhodným zdrojom poznatkov nielen pre vedeckú pospolitosť, ale aj pre študentský stav, orgány aplikácie práva a širšiu verejnosť, ktorá o túto problematiku prejaví záujem.

Lukáš Tomáš¹

¹ JUDr., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika
University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Faculty of Law, Slovak Republic.